

Received / Makale Geliş Tarihi 20.11.2023
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2024
Volume / Issue (Cilt/Sayı) 8 (38)
ss / pp 53-64

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.10616886
Mail: editor@pejoss.com

Akın Kara

<https://orcid.org/0009-0008-6657-1099>
Milli Eğitim Bakanlığı, Konya / TÜRKİYE

Yunus Emre Türkmen

<https://orcid.org/0009-0003-6888-4658>
Milli Eğitim Bakanlığı, Konya / TÜRKİYE

Merve Kapçı

<https://orcid.org/0009-0002-2928-2964>
Milli Eğitim Bakanlığı, Konya / TÜRKİYE

Ramazan Yıldız

<https://orcid.org/0009-0002-7478-1746>
Milli Eğitim Bakanlığı, Konya / TÜRKİYE

Çiğdem Taşpınar

<https://orcid.org/0009-0000-0957-050X>
Milli Eğitim Bakanlığı, Konya / TÜRKİYE

Mustafa Seyrek

<https://orcid.org/0000-0003-3204-6620>
Milli Eğitim Bakanlığı, Konya / TÜRKİYE

Sınıf Yönetimi: Bir Literatür Taraması

Classroom Management: A Literature Review

ÖZET

Bu araştırma sınıf yönetiminin yapısının, literatür ekseninde boyutları ile araştırılmasını içermektedir. Araştırma SSCI atf dizininde taranan dergilerde yayına sunulmuş ve 2021 yılı itibari ile sınıf yönetimi anahtar kelimesine sahip çalışmaların, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda incelenmesini amaç edinen, doküman analizine dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında SSCI veri tabanında sınıf yönetimi anahtar kelimesini kullanarak yayınlanmış 32 çalışma problem durumları, araştırma soruları ve hipotezleri bakımından incelenmiş, yapılan her çalışma için bu veriler tablolaştırılmıştır. Araştırma kapsamında çalışmaların yürütüldüğü desenler incelenmiş, desenler türlerine göre ayrıştırılarak tablo haline getirilmiştir. Ayrıca her çalışmanın yürütüldüğü çalışma grubu veya örnekleme de incelemeye tabi tutulmuş, tespit edilen çalışma grupları veya örneklemeler belirli temalara ayrılmıştır. Son olarak çalışmaların bulgularını elde edebilmek için kullanılan analiz yöntemleri incelenmiş, kullanılan analiz yöntemleri her bir çalışma için ayrı ayrı tablo haline getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sınıf yönetimi üzerinde yeni modeller geliştirme, sınıf yönetiminde dijital teknolojinin kullanımı, harmanlanmış öğretim sürecinde sınıf yönetimi için geliştirilen stratejiler, uzman ve acemi öğretmenler arasındaki farklılıklar, özel öğrenim gereksinimi olan veya davranış bozukluğu olan öğrencilerin bulunduğu sınıfların yönetilmesi gibi konuların tercih edildiği görülmüştür. Araştırmalar genellikle K12 düzeyi öğrenciler ve üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen nicel, nitel ve deneysel çalışmalardır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, literatür taraması, web of science.

ABSTRACT

This research involves investigating the structure of classroom management with its dimensions on the axis of literature. The research is qualitative research based on document analysis, which aims to examine the studies that have been submitted for publication in journals scanned in the SSCI citation index and have the keyword classroom management as of 2021 in line with the determined objectives. Within the scope of the research, 32 studies published in the SSCI database using the keyword classroom management were examined in terms of problem situations, research questions and hypotheses, and these data were tabulated for each study. Within the scope of the research, the designs in which the studies were conducted were examined, and the designs were separated according to their types and tabulated. In addition, the study group or sample in which each study was conducted was also analysed, and the study groups or samples identified were divided into certain themes. Finally, the analysis methods used to obtain the findings of the studies were examined and the analysis methods used were tabulated separately for each study. According to the findings, it was seen that topics such as developing new models on classroom management, the use of digital technology in classroom management, strategies developed for classroom management in the blended learning process, differences between expert and novice teachers, and managing classrooms with students with special learning needs or behavioural disorders were preferred. The studies are generally quantitative, qualitative and experimental studies conducted on K12 level students and university students.

Keywords: Classroom management, literature review, web of science.

1. GİRİŞ

Sınıflar eğitim öğretim faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği öğrenme ortamlarıdır. Sınıfların öğrenme ile olan bu ilişkisi göz önüne alındığında bu ortamların yönetilme durumu öğrenme sürecinin etkililiği açısından oldukça önemli kabul edilmelidir. Okuldaki eğitim öğretim etkinliklerinin uygulanma alanları sınıflardır ve sınıflar benzer özelliğe sahip öğrencilerin bir araya geldiği bir alan olsa bile öğrencilerin ortak noktalarda buluşamama durumları meydana gelebilir (Kaya, 2008). Bu yönüyle sınıfın yönetilmesi bir öğretmenin öğrenme ve öğrenci etkileşimine uygun ortamı oluşturabilmesi için sınıfta meydana gelen davranışsal ve akademik durumu belirleme, bunları uygulama yöntemlerini tanımlama anlamına gelir (Brophy, 2006). Sınıf yönetimi aynı zamanda sınıf içinde düzen ve eğitim sürecinin verimli olmasını sağlama amacıyla sınıf içinde yapılan düzenlemeleri kapsamaktadır. Sınıf yönetiminde eğitim öğretimin aktif bir biçimde gerçekleşmesi için çocuklara ve yürütülen programa uygun olarak eğitim ortamında düzenlemeler yapma, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurma önemli kabul edilmektedir (Akman vd., 2017). Sınıf yönetimi ile öğrenciler arasında meydana gelen istenmeyen davranışların önüne geçme, öğrenimi destekleyen bir sınıf ortamı yaratma ve eğitimde hedeflenen davranışlara sağlıklı biçimde ulaşılma amaçlanmaktadır (Bakioğlu, 2009; Evertson ve Weinstein, 2013).

Sınıf yönetimine yönelik tanımların incelenmesi, sınıf yönetiminin karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Kendine has bir doğası bulunan sınıf farklı faaliyetlerden oluşan bir ortamdır. Bu nedenden dolayı, sınıfta olan her şeyin ön görülebilmesi, meydana gelen olayların anlık olarak meydana gelmesi, olumlu veya olumsuz olayların sınıfın içinde ortam bir yaşantı oluşturması sınıfın çok boyutlu yapısını gösteren durumlardır (Radmard, 2021). Başar (2005)' e göre sınıf yönetimi sınıf ortamının fiziksel düzeni, plan-program, zaman yönetimi, ilişki düzenlenmesi ve davranış düzenlenmesi olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Sınıfın fiziksel düzeni sınıf ortamının genişliği, sınıf alanının farklı etkinlikler için hazırlanması, mevcut ısı durumu, temizlik, içinde bulunan eğitsel araçlar, sınıftaki oturma düzeni gibi özellikleri barındırır (Başar, 2005). Plan program etkinlikleri Akcan (2018)'e göre öğretimin yönetilmesi olarak da belirtilebilir. Öğretimin yönetilmesi öğretim sürecinde hedeflenen amaçlar ile eğitim ortamının bütünleştirilmesi anlamına gelir. Farklı bir ifade ile hedef davranışlar ile bu davranışlara ulaşmak için kullanılan yöntem, ders uygulamaları, değerlendirme, pekiştirme gibi faktörlerden oluşur (Akcan ve Kara, 2021). Sınıf içinde öğretmenin ders süresini kullanırken, dersten önce, ders sırasında ve ders sonunda etkinlikleri nasıl yapacağını, ne ile yapacağını ve kime yönelik yapacağını planlaması önemlidir. Bu nedenle sınıf yönetiminin diğer bir boyutu olan zaman yönetimi öğrencinin derste sıkılmaması, ders süresinin farklı etkinliklere harcanması, okuldan veya sınıftan ayrılarak devamsızlık yapmaması gibi konularda etkili bir boyut olarak değerlendirilebilir (Başar, 2005; Okçu ve Epcapan, 2013). İlişki düzenlenmesi veya ilişki yönetimi sınıf içinde kuralların öğrenciler tarafından benimsenerek uygulanması ve öğrenci öğretmen iletişimini içerir. Sınıf içine meydana gelen olayların veya gelişen ilişkilerin kontrolü için sınıf normları oldukça önemlidir ve bu normların öğrencilerin demokratik katılımı ile oluşturulması gerekir (Gündüz, 2004; Passing, 2004). Sınıf yönetiminin beşinci boyutu davranış düzenlemeleridir. Sınıfta bazı olayların meydana gelmeden önce tahmin edilerek olaylarla ilgili önlem alınması, sınıf kurallarına uyumun sağlanması sınıfta olumlu bir iklimin oluşturulması bu boyutla ilişkilidir (Demirtaş, 2005).

Öğretmen olumlu bir sınıf ortamının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenir. Sınıf yönetiminin başarılı bir biçimde gerçekleşebilmesi için öğretmenin sahip olduğu bireysel ve mesleki nitelikler oldukça önemlidir. Öğretmenin kendini ifade edebilmesi, mesleki olarak yeterli bir kişiliğe sahip olması, yaşadığı çevreyi ve insanları iyi tanınması, sınıf yönetimi açısından kendisine has stratejiler geliştirebilmesini sağlar. Bu açıdan sınıf yönetiminde etkin bir öğretmen sınıfın iklimini bozan davranışların önüne geçebilmeli, sınıfta gerçekleştirilen öğrenci etkinliklerinde öğrencileri destekleyen bir yaklaşım gösterebilmelidir (Turan, 2015). Öğretmenin sınıf içinde bu durumu gerçekleştirebilmesinin ana aktörlerinden birisi de mesleki bilgisidir. Öğretmen mesleki bilgisini teori ve uygulamadan elde eder ve pedagoji bilgisi, alana yönelik bilgi, inanç ve değer, motivasyon gibi bileşenlerle bütünleştirir (Blömeke, 2017). Bu durum öğretmenin mesleki deneyimini de sınıf yönetiminde önemli bir faktör haline getirir. Sınıf yönetimi yapısal olarak öğretmenler açısından önemli bir endişe kaynağı olarak görülmektedir (Gee, 2001). Friedman (2006)' da aslında ters bir açıdan sınıf yönetiminde sergilenen yetkin tutumların ve davranışların öğretmenlerin ruh sağlıklarını etkilediğini, iyi bir sınıf yönetiminin öğretmenlerde tükenmişlik ve stresin önüne geçtiğini belirterek bu durumu desteklemektedir. Mesleki açıdan deneyimli öğretmenlerle mesleki açıdan daha az deneyime sahip olan öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerini konu edinen birçok çalışma, deneyimi az olan öğretmenlerin sınıf içi olayları izlemeye daha fazla zorlandığını, mesleki açıdan deneyimi fazla olan

öğretmenlerin sınıfta meydana gelen olayları daha iyi değerlendirerek tecrübe ve bilgisi ile mantıklı akılı yürütmeleri gerçekleştirebildiğini göstermektedir (Wolff vd., 2015; Wolff, 2016; Zuckerman, 2007).

Social Sciences Citation Index (SSCI) 58 sosyal bilimler disiplininde 3.400'ün üzerinde derginin derlenmiş bir koleksiyonuna ve ayrıca dünyanın önde gelen 3.500 bilimsel ve teknik dergisinden seçilmiş öğelere bibliyografik erişim sunan bir atıf indeksidir. Bilinen bir yazar veya eserden alıntı yapan makalelerin aranmasına (Cited Reference Search), konu, yazar, dergi ve yazara göre arama yapılmasına olanak tanır (Clarivate, 2022). SSCI atıf dizininin sahip olduğu bu nitelikler bu dizinde indekslenen yayınları önemli bir konuma taşımaktadır. Sınıf yönetiminin öğrenme üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu kavrama yönelik gerçekleştirilen yeni uygulamaların dikkatle izlenebilmesi sınıf yönetimine yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Kavram üzerine gerçekleştirilen çalışmalar üzerinde yapılan incelemeler ile araştırmaların konularının ne yönde ilerlediği, farklı uygulamaların sonuçları gibi durumlar daha anlaşılır olabilir. Aynı zamanda bu tür çalışmalar sınıf yönetimi kavramı üzerinde araştırma yapacak farklı araştırmacılara referans olma özelliği taşıyabilir.

1.1. Araştırmanın Amacı

Araştırma SSCI atıf dizininde taranan dergilerde 2021 tarihi itibari ile yayınlanmış sınıf yönetimi anahtar kelimesine sahip çalışmalarını aşağıdaki sorular çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır.

- 1- Araştırmanın amacı/konusu nedir?
- 2- Araştırma hangi yöntemde/desende yürütülmüştür?
- 3- Araştırmanın çalışma grubu kimlerden oluşmaktadır?
- 4- Araştırmaların analizinde hangi yöntemler kullanılmıştır?

1.2. Araştırmanın Deseni

Araştırma SSCI atıf dizininde taranan dergilerde yayına sunulmuş ve 2021 yılı itibari ile sınıf yönetimi anahtar kelimesine sahip çalışmaların, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda incelenmesini amaç edinen, doküman analizine dayalı nitel bir araştırmadır.

1.3. Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında incelemeye alınan çalışmaların dijital dosyaları her bir çalışma için ayrı kodlar oluşturularak arşivlenmiştir. 2021 yılında SSCI veri tabanında sınıf yönetimi anahtar kelimesini kullanarak yayınlanmış 32 çalışmanın var olduğu görülmüştür. Tespit edilen bu çalışmalar incelendiğinde iki tanesinin sınıf yönetimi kavramı ile doğrudan bir ilişkisi bulunmadığı, bir tanesinin Almanca dilinde yayınlandığı, iki tanesinin ise doğrudan erişim imkanı bulunmayan dergilerde yayınlandığı görülmüş ve araştırmaya dahil edilmemiştir. Çalışmaların yer aldığı dergilerin listesi Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1: Çalışmaların Yayınlandığı Dergi Listesi

Yazar	Dergi Adı	Yazar	Dergi adı
Kwok (2021a)	Teachers and teaching	Khanna ve Singh (2021)	Current psychology
Chen vd. (2021)	Journal of positive behavior interventions	Özgün ve Sarıtepeci (2021)	Technology pedagogy and education
Brunstein vd. (2021)	International journal of sustainability in higher education	Karaoğlan Yılmaz (2021)	Early childhood education journal
Paramita vd. (2021)	International journal of inclusive education	Lohmann vd. (2021)	Language teaching research
Kwok (2021b)	Educational studies	Alasmari ve Althaqafi (2021)	Sustainability
Gold vd. (2021)	International journal of educational research	Strelow vd., (2021)	Behavioral disorders
Ye vd. (2021)	Interactive learning environments	Chow vd. (2021)	Journal of behavioral education
Gilmour vd. (2021)	Journal of emotional and behavioral disorders	Wills vd. (2021)	British journal of educational psychology
Wettstein vd. (2021)	Bmc psychology	Glock Pitten Cate (2021)	Learning and instruction
Hill (2021)	International journal of management education	Stahnke ve Blömeke (2021)	International journal of human-computer studies
Brownell ve Parks (2021)	Anthropology & education quarterly	Delemarre vd. (2021)	Educational technology & society
Hettinger vd. (2021)		Chiu ve Tseng (2021)	
Driel vd. (2021)	Teaching and teacher education		
Stahnke ve Blömeke (2021)			
Prilop vd. (2021)			

1.4. Verilerin analizi

Araştırmaya dahil edilen 27 çalışma teker teker okunmuş, çalışmaların problem durumları, araştırma soruları ve hipotezleri incelenmiş, yapılan her çalışma için bu veriler tablolştırılmıştır. Araştırma

kapsamında çalışmaların yürütüldüğü desenler incelenmiş, desenler türlerine göre ayrıştırılarak tablo haline getirilmiştir. Ayrıca her çalışmanın yürütüldüğü çalışma grubu veya örnekleme de incelemeye tabi tutulmuş, tespit edilen çalışma grupları veya örneklemeler belirli temalara ayrılmıştır. Son olarak çalışmaların bulgularını elde edebilmek için kullanılan analiz yöntemleri incelenmiş, kullanılan analiz yöntemleri her bir çalışma için ayrı ayrı tablo haline getirilmiştir. Böylelikle araştırmaya dahil edilen 27 çalışma araştırma konusu, desen, çalışma grubu/örneklem ve analiz yöntemleri açısından incelenebilmiştir.

2. BULGULAR

2.1. Araştırmanın Amacı/Konusuna Yönelik Bulgular

Tablo 2. Araştırmaların Amacı/Konusu

Yazar	Araştırmanın amacı/konusu
Kwok (2021a)	Araştırmada sınıf yönetimi CM- PReP (<i>Culture, Methods, Practice, RElationships, and Partnerships</i>) çerçevesinin kullanım kolaylığı ve etkililiği tartışılmıştır.
Chen vd. (2021)	Araştırma, altıncı sınıf bir okuma sınıfında ortaokul bağlamları (CW FIT MS) ve öz yönetim (SM) için uyarlanmış, sınıf çapında işlevle ilgili müdahale ekiplerinin etkilerini ele almıştır. CW-FIT uygulamasının bireysel öğrencilerin görevdeki davranışları üzerinde olan etkisini, öğretmen-öğrenci ilişkileri üzerindeki etkisini, Öğretmenler ve öğrenciler, katılımı ve öğrenmeyi artırmak için uygulamayı geçerli bulma durumlarını incelemiştir.
Brunstein vd. (2021)	Araştırma sürdürülebilirlikle ilgili öğretim vakalarına problem çözme (PS) yerine problem kurma (PP) perspektifinden yaklaşımın olası faydalarını incelemiştir. Araştırmanın soruları ise işletme okullarının sürdürülebilirlik öğrenme hedeflerini karşılaması için mevcut olan vaka çalışmalarının çoğu bir problem çözme veya problem kurma yaklaşımı kullanıyor mu ve eğitmenler bu yeni sürdürülebilirlik öğretim vakaları sınıflandırmasını işletme sınıflarına nasıl uygulayabilir olarak belirtilmiştir.
Paramita vd. (2021)	Araştırma Endonezyalı öğretmenlerin proaktif sınıf davranış yönetimi stratejilerini kullanma olasılıklarının, davranış problemlerine yönelik öğretmen nitelikleri, sınıf yönetiminde öğretmen özyeterliliği ve öğretmenlerin geçmiş değişkenleri tarafından tahmin edilip edilemeyeceğini incelemeyi konu edinmiştir.
Kwok (2021b)	Araştırma öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin inançlarını, öğretmen adaylarının sınıf yönetimini nasıl tanımladıklarını, öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve içerik alanı arasındaki ilişkiye ilişkin inançları neler olduğunu ve öğretmen adayının özelliklerinin sınıf yönetimi inançlarıyla ilişkisini konu edinmiştir.
Gold vd. (2021)	Araştırma öğretim kalitesinin bir boyutu olarak sınıf yönetimine odaklanarak, PID (perception–interpretation–decision making) modelinde varsayıldığı gibi profesyonel vizyon ve öğretim performansı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır
Ye vd. (2021)	Bu çalışmanın amaçları, SVVR eğitim sisteminin ve geleneksel mikro öğretim yaklaşımının öğrenme etkinliğini keşfetmeye odaklanmaktadır.
Gilmour vd. (2021)	Araştırma sınıflarında duygusal/davranışsal bozukluk (EBD) tanımlı öğrencileri olan bir öğretmen örneğinde ortaya çıkan tükenmişlik profillerini, özel eğitim ve genel eğitim öğretmenleri için tükenmişlik profillerinin farklılaşarak farklılaşmadığını, tükenmişlik profilleri öğretmenlerin sınıf yönetimi ile ilişkisini ortaya koymak üzere 3 temel soruya odaklanmıştır.
Wettstein vd. (2021)	Araştırma Sınıf ve branş öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ve duygusal istikrarları açısından gösterdiği farklılıklar ve Öğretmenlerin öz-yeterliklerine ve duygusal istikrarlarına ilişkin inançları, sınıf aksaklıkları, öğretmen-öğrenci ilişkileri ve sınıf yönetimine ilişkin algılarıyla birlikte, öğrencilerin sınıf karmaşası, öğretmen-öğrenci ilişkisi ve sınıf yönetimi ile ilgili algıları ile öz-yeterlik ve duygusal istikrar hakkındaki öğretmen inançlarını konu edinmiştir.
Delemar vd. (2021)	Araştırma öğretmenler için 3D Etkileşimli Sanal Eğitim sistemini (IVT-T) ve bu sistemin öğretmen davranışlarını, öğretmenlerin uygulayabilir yönetim ve performansları hakkında geri bildirim ve yansıtma fırsatlarını incelemiştir.
Chiu ve Tseng (2021)	Araştırma sınıf yönetimi için bir yapay zeka sistemi önerisinde bulunmuş ve önerilen sistem tarafından belirlenen öğrenme durumunun, insan gözlemciler tarafından belirlenene karşılık gelip gelmediğini, bu sistemin etkinleştirilmesi ile öğrencilerin sınıfta dikkatinin artırılıp artırılamayacağını ortaya koymayı amaçlamıştır.
Hill (2021)	Bu makale, ders içeriğinin eleştirel keşfi kehanet becerilerinin açık öğretimi ile birleştirilerek öğrencilerin konuşma yeterliliğini ve özgüvenini geliştirmek için tasarlanmış bir öğretim ve değerlendirme girişimini tanıtmaktadır.
Brownell ve Parks (2021)	Makale üçüncü sınıf öğrencilerinin, kendileri ve sınıf arkadaşlarıyla ilgili olarak bir “klip tablo” sınıf yönetim sistemini nasıl anladıklarını üzerine incelemeyi içermektedir.
Hettinger vd. (2021)	Sınıf yönetiminde öğretmen tarafından bildirilen öz-yeterliliğin, sınıf yönetiminin bir yönü olarak öğrenci tarafından algılanan izlemeyi ve destekleyici bir iklimin bir yönü olarak sosyal ilişkiyi olumlu bir şekilde yordayabilmesi üzerine yürütülen çalışma aynı zamanda sene ortasında öğrenci tarafından algılanan öğretim kalitesi özelliklerinin (izleme ve sosyal ilişki), okul yılının ortasında öğrenci tarafından bildirilen eğlence ile olumlu bir ilişki varlığını ve öğretim yılının başında sınıf yönetiminde öğretmen öz yeterliliğinin, öğrencilerin algıladığı izleme ve yıl ortasındaki sosyal ilişki üzerindeki etkileri aracılığıyla, öğretim yılının ortasında öğrencilerin eğlenmesiyle olan dolaylı bir ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.
Khanna ve Singh (2021)	Araştırmanın amacı Hintli ergen okul öğrencileri arasında bir stres yönetimi ve şükran günlüğü uygulamasının etkinliğini değerlendirmektir.
Özgün ve Sarıtepeci (2021)	Araştırma teknoloji destekli derslerde sınıf yönetiminin cinsiyet, mesleki değişkenler, Okul ve sınıfla ilgili değişkenler (okul türü, ortalama öğrenci sayısı, ders yükü, haftalık teknoloji destekli ders süresi), derslerde teknoloji kullanımının etkililiğine olan inanç ve Sınıf yönetimi profilleri ile olan ilişkisini ele almıştır.
Lohmann vd. (2021)	Bu makale, genel ve özel eğitim öğretmenlerinin küçük çocukları desteklemek ve COVID-19 pandemisi nedeniyle gereken protokolleri sürdürmek için hyflex öğretim ortamında bu stratejileri uygulamalarına yönelik kısa bir genel bakış sunmaktadır.
Alasmari ve Althaqafi (2021)	Araştırma İngilizce öğretmenlerinin etkili proaktif sınıf yönetimi stratejileri (PCMS) ve reaktif sınıf yönetimi stratejileri (RCMS) uygulamaların neler olduğunu, öğretmenlerin bu uygulamalardan hangisini daha etkili bulduğunu incelemiştir. Ayrıca öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi stratejileri olarak algıladıkları şeylerde acemi ve deneyimli öğretmenler arasındaki farkı, İngilizce öğretmenlerinin proaktif sınıf yönetimi stratejilerini kullanmasını etkileyen faktörleri ve İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ile proaktif ve reaktif sınıf yönetimi uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Stelrow vd., (2021)	Çalışma öğretmen adayları için tutumlar, doğrudan deneyimler, sosyal etkiler, bireysel farklılıklar değişkenleri ile etkili sınıf yönetimi sergilemeye yönelik bir modelin, hizmet içi öğretmenlerden oluşan bir örnekleme tekrarlanabilirliğini ele almıştır. Bununla birlikte hizmet içi öğretmenler için modelin cinsiyet, yaş ve iş deneyimi değişkenlerini çalışma süreleri ve okul türüne göre göz önünde bulundurarak genişletmenin, daha iyi bir model uyumu ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı araştırmanın diğer bir konusudur.

Tablo 2. Araştırmaların Amacı/Konusu-Devamı

Yazar	Araştırmanın amacı/konusu
Driel vd. (2021)	Araştırma hizmet öncesi, yeni başlayan ve deneyimli öğretmenlerin kendi öğretimleri sırasında fark ettikleri sınıf yönetimi durumlarının ders saati içindeki frekansları ve dağılımları neler olduğu ve onları yakalamaya yönelik eylemlerin uygulamadaki yöntemlerle nasıl ilişki içinde bulunduğunu ele almıştır.
Stahnke ve Blömeke (2021)	Makale Acemi ve uzman öğretmenlerin, görüntülenen PID (üç konumlanmış bilgi temelli beceri) becerilerinde (algı, yorumlama veya karar verme) ve acemi ile uzman öğretmenlerin sınıf yönetiminin boyutlarına (tepkisel ve önleyici davranışsal yönetim, öğretimsel yönetim, duyuşsal-motivasyonel yönetim veya kendini sunum) ilişkin raporlarında nasıl farklılık gösterdiğini konu edinmiştir.
Chow vd. (2021)	Araştırma öğretmenlerin sene başında sergiledikleri sınıf yönetim becerisinin EBD'si (duygusal ve davranışsal bozuklukluk) olan veya bu riski taşıyan okul öncesi çocukların yılsonu okuryazarlık puanlarını ve çocuk iletişim becerisi veya katılımının, EBD'si (duygusal ve davranışsal bozuklukluk) olan veya bu riski taşıyan okul öncesi çocukların yılsonu okuryazarlık puanlarını ne ölçüde yordadığını incelemiştir.
Wills vd. (2021)	Birincil ve ikincil olmak üzere iki bölümden oluşan araştırma birincil bölümünde CW-FIT MS (Class-wide Function-Related Intervention Teams for Middle Schools) uygulamasının sınıf çapında görev davranışını EBD riski taşıyan öğrencilerin görev başındaki davranışlarını EBD riski altındaki öğrencilerin yıkıcı davranışlarını iyileştiriyor mu sorularını karşılaştırmalı sınıflar üzerinde ele almıştır. Araştırmanın ikincil bölümünde CW-FIT MS uygulamasının öğretmenlerin övgü ve kınama kullanımlarını nasıl değiştirdiği, öğretmenler ve öğrencilerin CW-FIT MS'yi sosyal olarak geçerli bulup bulmadığı incelenmiştir.
Glock Pitten Cate (2021)	Çalışmada, özel eğitim ihtiyaçlarının teşhisini çeşitlendirdiğimiz, öğrencilerin içselleştirme ve dışsallaştırma davranışlarıyla ilgili olarak sınıf yönetimi stratejilerini ve kişilerarası öğretmen davranışlarını araştırmayı amaçlanmıştır.
Prilop vd. (2021)	Araştırma sınıf yönetimi yönleriyle ilgili harmanlanmış öğrenme ortamlarında sınıf videolarının analizinin öğretmen adaylarının PDM'si üzerinde olan etkisini ve karma öğrenme ortamlarında uzman geribildirimi, uzman geribildirimi almayanlara kıyasla öğretmen adaylarının PDM'sini ne ölçüde geliştirdiğini incelemiştir.
Stahnke ve Blömeke (2021)	Makale acemi ve uzman öğretmenlerin, tüm grup öğretiminde ve ortak çalışmasında dikkate değer sınıf yönetimi olaylarını belirlemede gösterdiği farklılığı, öğrenci gruplarına ve tüm grup öğretiminde öğretmene yönelik bakış açıları ile ortak çalışma arasındaki farklılığı ve tüm grup öğretiminde ortak çalışmaya karşı belirli sınıf yönetimi etkinliklerine yönelik bakışlarındaki farklılığı incelemiştir.
Karaoğlan Yılmaz (2021)	Ters yüz sınıflar üzerinde yapılan çalışma öğrencilerin mobil öğrenme ile desteklenen ters yüz sınıfla dersten memnuniyetlerinin, sınıf iletişiminin, öğretim içeriğinin, etkileşim ve değerlendirmeden duyulan memnuniyetin öğrencilerin katılımını olumlu yönde etkileyeceği hipotezlerini doğrulamayı amaçlamıştır. Ayrıca Mobil öğrenme ile desteklenen ters yüz bir sınıfta öğrencilerin ders tatmini, iletişim ve kullanılabilirlikten duydukları memnuniyetin, öğretim sürecinden duydukları memnuniyetin, öğretim içeriğinden duyulan memnuniyetin, etkileşim ve değerlendirmeden duydukları memnuniyetin öğrencilerin motivasyonunu olumlu etkileyeceği hipotezlerini konu edinmiştir.

İncelenen araştırmaların ele aldığı konular ve araştırma soruları tablo da verilmiştir. Tablo incelendiğinde sınıf yönetimi üzerine yapılan araştırmaların bazılarının teknolojik uygulamaların etkinliği, bazılarının ise sınıf yönetimi kavramının farklı değişkenler çerçevesinde incelenebilmesi etrafında yapıldığı görülmektedir. Aynı zamanda duygu/davranış bozukluğu olan öğrenciler ve acemi öğretmenler sınıf yönetimi açısından araştırmalara konu edilmiştir. İncelenen araştırmaların ele aldığı konulara ilişkin kodlar tablo da verilmiştir.

Tablo 3. Araştırma Konusuna İlişkin Temalar ve Alt Temalar

Temalar ve Alt Temalar	n
Sınıf yönetim modeli	
Teknoloji destekli modeller	12
Kuramsal modeller	
Davranış düzenleme	
Özel eğitim ihtiyacına yönelik	2
Problem durumuna yönelik	
Sınıf yönetimi algısı	
Öz yeterlilik inancı	3
Sınıf yönetim inancı	
Sınıf yönetim stratejisi	
Özel eğitim sınıflarına yönelik	3
Proaktif sınıf yönetimi	
Öğretmen deneyimi	
Acemi ve uzman öğretmenler	3
İlişki düzenleme	
Sosyal ilişki	
Stres yönetimi	3
Memnuniyet	
Öğretmen tükenmişliği	1

Tablo incelendiğinde 2021 yılında araştırmacıların daha çok sınıf yönetim modelleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdikleri görülmektedir. Araştırmacıların bu çalışmaları teknoloji tabanında uygulanan sınıf yönetimi modellerinin (VR yazılımlar, hibrit uygulamalar vs.) ve kuramsal modellerin sınıf ortamında uygulanabilirliği ve etkililiği açısından ele almışlardır. Sınıf içinde öğrenci davranışlarının düzenlenmesine yönelik yapılan araştırmaların özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin davranışlarına yönelik sınıf yönetim uygulamaları ve probleme yönelik sınıf yönetim uygulamaları açısından gerçekleştiği görülmektedir. Öğretmenlerin sahip oldukları sınıf yönetimi algısına yönelik yapılan çalışmalar ise öğretmenlerin öz yeterlilik algıları ve sınıf yönetimi ile öğretmenlerin sınıf yönetimine yönelik inançları ve sınıf yönetimi

çerçevesinde gerçekleştiği söylenebilir. İncelenen araştırmaların yoğunlaştığı bir diğer tema ise sınıf yönetim stratejileridir. Öğretmenlerin uyguladıkları veya tercih ettikleri sınıf yönetim stratejilerinin özel eğitim sınıflarına yönelik stratejiler ve proaktif sınıf yönetim stratejilerine yönelik olduğu görülmektedir. Öğretmen deneyimi de araştırmacılar tarafından ele alınan bir diğer araştırma konusudur. Öğretmen deneyimi üzerine yapılan çalışmaların uzman öğretmen ve acemi öğretmen açısından gerçekleştiği söylenebilir. Sınıf yönetimi açısından ilişki düzenleme temasına ait çalışmaların sınıflarda sosyal ilişkinin düzenlenmesi, sınıflarda stresin kaynaklı ilişkilerin düzenlenmesi ve öğrencilerin sınıf yönetimi ile kurulan ilişkilerinden yaşadıkları memnuniyet üzerine yapıldığı görülmektedir. İncelenen çalışmalar içinde öğretmen tükenmişliğini farklı demorafik değişkenlere göre konu edinen bir tane çalışmaya rastlanmıştır.

2.2. Araştırmaların Yöntemi/Desenine İlişkin Bulgular

Tablo 4. Araştırmaların Yöntemi

Yöntem desen	N	Yazar
Nitel	6	Kwok (2021a), Brunstein vd. (2021), Hill (2021), Brownell ve Parks (2021), Stahnke ve Blömeke (2021), Lohmann vd. (2021)
Nicel	9	Paramita vd. (2021), Gold vd. (2021), Gilmour vd. (2021), Wettstein vd. (2021), Hettlinger vd. (2021), Khanna ve Singh (2021), Özgün ve Santepeci (2021), Strelow vd., (2021), Karaoğlan Yılmaz (2021)
Deneysel	8	Chen vd. (2021), Ye vd. (2021), Chiu ve Tseng (2021), Chow vd. (2021), Wills vd. (2021), Glock Pitten Cate (2021), Prilop vd. (2021), Stahnke ve Blömeke (2021)
Karma	4	Kwok (2021b), Delemarre vd. (2021), Alasmari ve Althaqafi (2021), Driel vd. (2021)

Çalışma kapsamında incelenen araştırmaların nitel, nicel, deneysel ve karma olmak üzere dört farklı desende yürütüldüğü görülmektedir. Çalışmaların desenlerine yönelik frekanslar dikkate alındığında en fazla çalışmanın nicel yöntemle (n=9) gerçekleştiği, deneysel yöntemle sahip çalışmaların ikinci sırada olduğu (n=8) görülmektedir. İncelenen araştırmaların 6 tanesi nitel, 4 tanesi ise karma yöntemle gerçekleştirilmiştir.

2.3. Araştırmaların Çalışma Grubuna İlişkin Bulgular

Tablo 5. Araştırmaların Yürütüldüğü Çalışma Grupları

Çalışma Grubu	N
Öğretmen	12
K12 düzeyi öğrenci	9
Üniversite öğrencisi	6

Araştırmaların yürütüldüğü çalışma grubu incelendiğinde, sınıf yönetimi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların öğretmenler, K12 düzeyi öğrenciler, üniversite öğrencileri ile yürütüldüğü görülmektedir. İncelenen çalışmaların bazılarının (Gold vd., 2021; Wettstein vd., 2021; Hettlinger vd., 2021; Chow vd., 2021) araştırmalarını hem öğrenci hem de öğretmenlerden oluşan çalışma grupları ile yürüttükleri görülmüştür. Ayrıca Alasmari ve Althaqafi (2021) ve Driel vd. (2021) tarafından yürütülen araştırmaların aynı tür çalışma grubunda farklı örneklerle gerçekleştirildiği görülmektedir.

2.4. Araştırmaların Analizinde Kullanılan Yöntemlere İlişkin Bulgular

Tablo 6. Araştırmalarda Tercih Edilen Analiz Yöntemleri

Yazar	Analiz Yöntemi
Kwok (2021a)	Araştırma sınıf yönetimi için bir model önerisi üzerinde yapılmıştır.
Paramita vd. (2021)	Veriler, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson korelasyonu ve hiyerarşik regresyon kullanılarak analiz edilmiştir.
Kwok (2021b)	Nitel bölüm analizlerinde öğrencilere dağıtılan 5 tane açık uçlu soruyu içeren form içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde birincil ve ikincil kodlar oluşturulmuştur. Nicel analizler, her bir kodun ortalamalarını ve standart sapmalarını tahmin etmeyi içermektedir. anket yanıtlarıyla ilişkili öğretmen adayları özelliklerinin olup olmadığının belirlenmesi için lojistik regresyon kullanılmıştır.
Gold vd. (2021)	Öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin profesyonel vizyonu, standartlaştırılmış video tabanlı bir testle ölçülmüştür ve aynı öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri, standartlaştırılmış öğrenci derecelendirmeleri kullanılarak belirlenmiştir. DFA, korelasyon analizi, standart sapma yöntemleri ile istatistiksel analizler yapılmıştır.
Ye vd. (2021)	Eğitim öncesinde Fen Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği anketi uygulanmıştır. Katılımcılardan 15 dakikada kurs senaryosunda ustalaşmaları ve TrainCM2'nin işleyişini anlamaları istenmiştir. Ön test ve son test sonuçlarının analizi ile yeterlilik ölçeğinin analizi analiz yöntemlerini oluşturmaktadır.
Gilmour vd. (2021)	Araştırmanın ilk hipotezi için kişi merkezli gizli profil analizi yapılmıştır. Bu yöntemle tükenmişlik profilleri belirlenmiştir. Üçüncü hipotez için ise AFA ve lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır.
Wettstein vd. (2021)	Araştırmanın ilk adımında, sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ve duygusal kararlılıkları açısından farklılık gösterip göstermediğine ilişkin t-testleri yapılmıştır. İkinci adımda, sınıf yönetiminde öğretmen öz-yeterliliği ve duygusal istikrar arasındaki ilişkiler ile öğretmenlerin ve öğrencilerin sınıf aksaklıkları, öğretmen-öğrenci ilişkileri ve sınıf yönetimine ilişkin algıları arasındaki ilişkileri korelasyon analizi yoluyla araştırılmıştır. Üçüncü adımda, daha çok "nesnel" sınıf özelliklerini temsil eden öğrencilerin derecelendirmeleri kontrol edildikten sonra, psikolojik değişkenlerin öğretmen algılarını ne ölçüde yordadığı çoklu regresyon analizleriyle incelenmiştir.

Tablo 6. Araştırmalarda Tercih Edilen Analiz Yöntemleri-Devamı

Yazar	Analiz Yöntemi
Delemarre vd. (2021)	Araştırmanın bulguları içerik analizi ile ortaya konulmuştur.
Chiu ve Tseng (2021)	Araştırmada deney ve kontrol grubu oluşturulmuş, deney grubuna VR teknolojisine dayalı sınıf simülasyonu uygulanmış, deney sonrası sonuçlar standart sapma, t testi ile analiz edilmiştir.
Hill (2021)	Öğrencilerin Oracy çerçevesi kapsamında konuşma yetileri nitel yöntemlerle analiz edilmiştir.
Brownell ve Parks (2021)	Gözlemci katılımı, saha notları ve öğrenci görüşmesi yöntemleri ile çocuklardan toplanan veriler, öğrencilerin "klip kart" (öğrencilerin durumlarını belirten seviye sistemi) hakkında görüşlerini ortaya çıkarmıştır.
Hettinger vd. (2021)	Sınıf düzeyinde ilişkiler için çok düzeyli bir modelleme yaklaşımı kullanılmıştır. Verilerin analizinde gizli-açık yaklaşımı (latent-manifest approach) ve korelasyon, regresyon yöntemleri tercih edilmiştir.
Khanna ve Singh (2021)	Çalışma bir araştırma projesi kapsamında yapılmıştır. Katılımcılardan 3 deney ve 1 kontrol grubu kurulmuştur. Deney gruplarına stres yönetimi, şükran günlüğü ve birlik müdahale uygulamaları yapılmıştır. Gruplara uygulanan ölçekler DFA ile doğrulanmıştır. Elde edilen veriler ANOVA, ANCOVA ve REGRESYON yöntemleri ile analiz edilmiştir. BENFORRONİ ayarlaması ile ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.
Özgün ve Saritepeci (2021)	Verilerin analizinde betimsel analizler ve lineer hiyerarşik regresyon analizleri kullanılmıştır. Ayrıca cinsiyet, branş ve okul türlerindeki kategorik değişkenler de 'kukla' adı verilen yapay değişkenlere dönüştürülmüştür. Cinsiyetin kadın ve erkek olmak üzere iki kategorisi vardır ve 'erkek' kategorisi '0' olarak kodlanarak kukla değişken haline getirilmiştir. Branş kategorisinde yapılan literatür taraması sonucunda 'Bilişim Teknolojileri' kategorisi '0' olarak kodlanarak kukla değişkene dönüştürülmüştür. Ayrıca üç kategoriden oluşan okul türü değişkeninin lise kategorisi '0' olarak kodlanarak kukla değişkene dönüştürülmüştür.
Lohmann vd. (2021)	Araştırmanın bulguları içerik analizi ile ortaya konulmuştur.
Alasmari ve Althaqafi (2021)	Nicel verilerin analizinde mann withney u testi ve korelasyon yöntemi, nitel veriler için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Strelow vd., (2021)	Araştırmada değişkenler arası ilişkiyi ortaya koymak için PATH analizi yapılmış elde edilen R ² değeri ile model uyumu aranmıştır.
Driel vd. (2021)	Nitel bölüm için sınıf yönetimi ile ilgili kodlama şeması geliştirilmiş elde edilen veriler bu şemaya göre içerik analizine tabi tutulmuş. Bu içerik analizinden aynı zamanda nicel veriler elde edilmiştir. Elde edilen nicel verilerin anlamlılığı için Kruskal-Wallis testi yapılmış.
Stahnke ve Blömeke (2021)	Araştırmanın analiz sürecinde öğretmenlerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve tümden gelim yöntemi kullanılarak sınıf yönetimi ile ilişkili kodlar oluşturulmuştur. Kod frekanslarının (alt kategoriler ve bireysel kodlar için) analizleri için SPSS kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösteriyorsa, acemi ve uzman öğretmenler karşılaştırılarak t-testleri uygulanmıştır. Her iki grubu karşılaştırmak için parametrik olmayan Mann-Whitney-U-Testleri kullanılmıştır.
Chow vd. (2021)	Bu çalışmada, öğretim uygulamalarını, öğrenci sınıf davranışını, öğretmen-öğrenci ilişkilerini geliştirmek için tasarlanmış bir müdahalenin etkililiğini değerlendirmeyi amaçlayan bir ebeveyn kümesi-rastgeleleştirilmiş kontrol denemesinin her zamanki durumundan elde edilen verileri kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için çok düzeyli regresyon modelleri (MLM'ler) kullanılmıştır. Araştırmanın ikinci düzeyi model için çok düzeyli R ² tahminlerini ve kümeye dayanıklı standart hatalarla doğrusal regresyon kullanan model için standartlaştırılmış (beta) katsayıları ve model R ² tahminlerini içermektedir.
Wills vd. (2021)	Hem öğretmen/sınıf verileri hem de bireysel öğrenci verileri için, öğretmenler ve öğretmenler içinde yuvalanmış öğrenciler için verileri modellemek amacıyla SAS PROC MIXED ve PROC GLIMMIX kullanılmıştır. Görev içi davranış için MIXED ve bir logit bağlantı işlevine ve negatif bir binom dağılımına sahip GLIMMIX, öğretmen övgüleri, öğretmen azarlamaları ve öğrenci kesintileri için kullanılmıştır. Parametre tahminleri, GLIMMIX için varsayılan olan REML benzeri sözde olasılık tahmini kullanan modellerde elde edilmiştir. Rastgele bir etkiyi modellemek için çok az okul olduğundan, okullar arasındaki varyasyonu modellemek için beş okulun her birini temsil eden sabit etkili kukla değişkenler eklenmiştir. Etki büyüklükleri, modeldeki LSMeans'ten elde edilen her gruptan kazanım puanları ve hem ön test hem de son test verilerine dayalı olarak gözlemlenen havuzlanmış SD kullanılarak hesaplandı. Önemli bir etkileşim varsa, her koşulda fazın basit etkisi incelenmiştir.
Glock Pitten Cate (2021)	Ortalamaların Likert ölçeğini yansıtmasını sağlamak için sınıf yönetimi anketinin ve QTT'nin her bir boyutu için maddeler genelinde ortalamaları hesaplanmıştır. Farklı sayıda öğeden oluşan verileri hipotezlere göre analiz etmek için, SEN teşhisi (evet-hayır) faktörleri ile konu MANOVA'ları ve davranış türü (dışsallaştırma ve içselleştirme davranışları) arasında gerçekleştirilmiştir. Önemli etkiler için, bu bulguları daha fazla araştırmak için ANOVA'lar ve basit etki testleri hesaplanmıştır.
Prilop vd. (2021)	Araştırmada ortaya çıkan cinsiyet dengesizliği ve küçük örneklem büyüklüğü nedeniyle, iki koşulun katılımcıları arasındaki ön test farklılıkları bağımsız t - testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler bir t- testi, tek yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), tek yönlü tekrarlanan ölçümler ANOVA'lar ve iki yönlü tekrarlanan ölçümler MANOVA kullanılarak analiz edilmiştir.
Stahnke ve Blömeke (2021)	Araştırmada kullanılan video klipler, öğretim formatının ortaya çıkardığı karmaşıklık açısından kontrol edilmediğinden, uzmanlık seviyesinin bağımlı ölçümler üzerindeki etkileri, tüm sınıf öğretimi ve ortak çalışması için ayrı ayrı incelenmiştir. Bağımsız numuneler için ayrı t testleri veya parametrik olmayan Mann-Whitney testleri gerçekleştirilmiştir. Bağımlı değişkenler aykırı değerler açısından incelenmiştir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını anlamak için gruplardaki tüm bağımlı değişkenler için Shapiro-Wilk testleri yapılmıştır.
Karaoğlan Yılmaz (2021)	Araştırmada veri analizinden önce, yapısal eşitlik modellemesinin istatistiksel varsayımları ve gereksinimleri test edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi için kullanılabilirliği test etmek için veri seti örneklem büyüklüğü, normallik, doğrusallık ve çoklu doğrusallık açısından incelenmiştir. Veri setinin dağılımını incelemek için çarpıklık (simetri eksikliği) ve basıklık (noktalık) değerlerine bakılmıştır. Örneklem büyüklüğünün ve veri setinin uygunluğunu test etmek için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsayısı ve Bartlett küresellik testi yapılmıştır.
	Memnuniyet Ölçeği, Öğrenci Bağlılığı Ölçeği ve Motivasyon Ölçeği arasındaki yapısal ilişkileri incelemek ve oluşturulan hipotezleri test etmek için çok değişkenli korelasyon analizleri yapılmıştır. Daha sonra ölçekler arasındaki yapısal ilişkileri keşfetmek için temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Veri analizinde betimsel istatistikler (ör. frekans, yüzde, korelasyon) ve yapısal eşitlik modelleme analizi yapılmıştır. Önerilen modelin verilere uyup uymadığını incelemek için ki-kare (x 2) Uyum İyiliği Testi, RMSEA, NFI, NNFI, CFI, GFI ve AGFI değerleri hesaplanmıştır.

Araştırma kapsamında veri analizi yöntemleri açısından incelenen makalelerden nitel araştırma yöntemi ile yürütülenlerde içerik analizi, model oluşturma ve vaka incelemesi analiz yöntemleri kullanıldığı, nicel yöntem, karma yöntem ve deneysel çalışmalarda ise farklı istatistiksel analiz metotlarının tercih edildiği görülmüştür. Tercih edilen araştırma yöntemlerine ilişkin temalar tablo da verilmiştir.

Tablo 7. Tercih Edilen Analiz Yöntemlerine İlişkin Temalar

	n		n
Nitel		Deneysel	
Model geliştirme	5	Ön Test-Son Test	2
İçerik analizi	1	Standart Sapma	1
		T-testi	2
		Çoklu Regresyon	1
		Doğrusal Regresyon	1
		Modelleme	1
		ANOVA	2
		MANOVA	2
		Mann-Whitney U	1
	n		n
Nicel		Karma	
Lojistik regresyon	1	İçerik Analizi	4
AFA	2	Regresyon	1
DFA	2	Mann-Whitney U	1
Korelasyon	3	Korelasyon	1
Basit Regresyon	3	Kruskal-Wallis	1
T-testi	1		
Çoklu Regresyon	1		
ANOVA	1		
ANCOVA	1		
Yapısal Eşitlik	2		

Araştırmalarda kullanılan analiz yöntemlerine yönelik temalar incelendiğinde nitel yöntemle yapılan çalışmaların analizinin içerik analizi yöntemi ile yapıldığı görülmektedir. Nicel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmaların analizlerinin ise lojistik regresyon, açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), korelasyon, basit ve çoklu regresyon, t-testi, ANOVA, ANCOVA ve yapısal eşitlik modellemesi yöntemleri tercih edilmiştir. İncelenen deneysel çalışmalarda ön-son testler, standart sapma, t-testi, doğrusal ve çoklu regresyon, ANOVA, MANOVA ve modelleme yaklaşımlarını içeren analiz yöntemleri tercih edilmiştir. Karma yöntemle gerçekleştirilen araştırmaların nitel boyutlarında analiz yöntemi olarak içerik analizinin, nicel boyutunda ise regresyon, korelasyon, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis kullanıldığı görülmüştür.

3. SONUÇ

Bu çalışmada sınıf yönetimi anahtar kelimesine sahip olan ve 2021 yılı içerisinde SSCI atıf indeksinde taranmış dergilerde yayınlanan araştırmalar, konu, çalışma grubu, araştırma yöntemi ve araştırma analiz biçimleri açısından incelenmiştir.

İncelemeye alınan araştırmaların konularına bakıldığında sınıf yönetimi üzerinde yeni modeller geliştirme, sınıf yönetiminde dijital teknolojinin kullanımı, harmanlanmış öğretim sürecinde sınıf yönetimi için geliştirilen stratejiler, uzman ve acemi öğretmenler arasındaki farklılıklar, özel öğrenim gereksinimi olan veya davranış bozukluğu olan öğrencilerin bulunduğu sınıfların yönetilmesi gibi konuların tercih edildiği görülmüştür. Bu durum Aydın vd., (2018) tarafından tespit edilen çalışma ile benzerlikler göstermektedir. Söz konusu çalışmada 2011-2016 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerde araştırmacıların sınıf yönetim stratejileri, teknoloji kullanımı, öğrenci davranışlarını yönetimi gibi konulara daha fazla ağırlık verdikleri görülmektedir. Benzer bir durum da Erdoğan ve Kurt (2015) tarafından yapılan 2002 ve 2014 yılları arasında Türkiye’de sınıf yönetimi üzerine yapılan araştırmaları inceleyen çalışmada da görülmektedir. Bu çalışmaya göre sınıf yönetimi çalışmaları öğretmen davranışları, disiplin sorunları, sınıf yönetimi stratejilerine yoğunlaşmakta oluşu, araştırma kapsamında elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Özder ve Yaylacı (2021) de araştırma kapsamında elde edilen bulgulara benzer bir sonuç elde etmiş ve sınıf yönetimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin öğretmenle ilişkili özellikler, sınıf yönetimi uygulamaları, sınıf yönetimi yeterlilikleri konuları üzerine yürütüldüğünü tespit etmiştir.

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise incelenen araştırmaların yürütüldüğü yöntem/desen ile ilgilidir. Elde edilen sonuçlar sınıf yönetimi üzerinde yapılan çalışmaların nicel ve deneysel yöntemlerle gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu yöntemleri sırası ile nitel yöntem ve karma yöntem izlemektedir. Erdoğan ve Kurt (2015) çalışmalarında sınıf yönetimi alanında en çok tercih edilen yöntemin nicel yöntemler olduğunu, bunu vaka analizine dayalı nitel yöntemlerin takip ettiğini belirtmiştir. Şara vd.

(2016) da benzer bir sonuç elde ederek sınıf yönetimi üzerine yapılan arařtırmalarda arařtırmacıların nicel arařtırma yöntemini daha fazla tercih ettiklerini belirtmiştir. Arařtırmaların yürütüldü yöntem/desen üzerine elde edilen bu bulgular çalışma kapsamında elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Radmard (2021) ise sınıf yönetimi üzerine yapılan çalışmaları betimsel analiz ile incelediği çalışmasında sınıf yönetimi üzerinde yapılan çalışmaların nitel çoğunlukta olduğunu ortaya koymuştur.

Çalışma kapsamında incelenen arařtırmaların öğretmenlerden oluşan, K12 düzeyi öğrencilerden oluşan ve üniversite öğrencilerinden oluşan çalışma gruplarında yürütüldüğü görülmektedir. Arařtırmacıların çalışma grubu yönündeki bu tercihleri Aydın vd. (2018), Şara vd. (2016), Radmard (2021), Erdoğan ve Kurt (2015)' un çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Sözü edilen bu çalışmalarda sınıf yönetimi kavramının daha çok öğretmenlerden oluşan çalışma gruplarında yürütüldüğü görülmektedir.

Çalışmanın son bulgusu incelenen arařtırmalarda tercih edilen analiz yöntemlerine ilişkindir. Buna göre incelenen arařtırmalarda nitel çalışmalar için içerik analizi, nicel, deneysel ve karma yöntemler için ise farklı istatistikî yöntemler tercih edilmiştir. Nitel çalışmalarda içerik analizi, nicel çalışmalarda ise t-testi, korelasyon, basit ve çoklu regresyon, ANOVA, ANCOVA gibi yöntemlerin tercih edildiği görülmektedir. Deneysel gerçekleştirilen arařtırmaların ön-son test, t-testi, ANOVA, MANOVA, regresyon gibi yöntemlerle analiz edildiği, karma yöntemle yapılan arařtırmalarda ise içerik analizi, korelasyon, regresyon yöntemlerin tercih edildiği görülmüştür. Erdoğan ve Kurt (2015)' a göre arařtırmacılar çıkarımları için t-testi, ANOVA, MANOVA gibi nicel veri analiz yöntemlerini tercih etmektedirler. Aydın vd. (2018) de benzer bir sonuç elde ederek, sınıf yönetimi ile ilgili lisansüstü tezlerde nicel veri tekniklerinden frekans, yüzde ortalama, t-testi, ANOVA ve korelasyon tekniklerinin daha sık kullanıldığını, nitel çalışmaların içerik analizi ve nitel betimleme teknikleri ile gerçekleştirildiğini göstermiştir. Arařtırmalarda tercih edilen analiz yöntemlerine ilişkin bu bulgular ile arařtırma kapsamında elde edilen bulgular tutarlılık göstermektedir.

Çalışma kapsamında ortaya çıkartılan tüm bulgular, benzer çalışmalarda göz önüne alındığında arařtırmacıların sınıf yönetimi hakkında benzer konulara yoğunlaştığını, daha çok öğretmenler üzerinde çalışmalar gerçekleřtirdiklerini ve arařtırma yöntemi olarak da nicel yöntemleri tercihen daha fazla kullandıklarını ortaya koymuştur.

KAYNAKLAR

- Akcan, E. (2018). *Sınıfında kaynařtırma öğrencisi olan ve olmayan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının karşılaştırılması*. (Yayımlanmamış Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Akcan, E., & Kara, M. (2021). Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi. *Yaşadıkça Eğitim*, 35(2), 671-695.
- Akman, B., Kent Kükürtçü, S., Tarman, İ. ve Şanlı, Z. S. (2017). Examining Preschool and First Grade Teachers' Opinions on the Effects of School Readiness to Classroom Management. *International Journal of Progressive Education*, 13(1).
- Alasmari, N. J., & Althaqafi, A. S. A. (2021). Teachers' practices of proactive and reactive classroom management strategies and the relationship to their self-efficacy. *Language Teaching Research*, 13621688211046351.
- Aydın, A., Selvitopu, A., & Kaya M. (2018). Sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 41-56.
- Bakiođlu, A. (2009). *Çađdaş sınıf yönetimi*. Nobel Yayıncılık.
- Başar, H. (2005). *Sınıf Yönetimi*. (12. Baskı). Anı Yayıncılık
- Blömeke, S. (2017). *Modelling teachers' professional competence as a multi-dimensional construct*. OECD Publishing
- Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. *Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues*, 17-43.
- Brownell, C. J., & Parks, A. N. (2021). When the Clips Are Down: How Young Children Negotiate a Classroom Management System. *Anthropology & Education Quarterly*.
- Brunstein, J., Walvoord, M. E., & Cunliff, E. (2021). Problem-posing in management classrooms for collective sustainability transformation. *International Journal of Sustainability in Higher Education*.

- Chen, P. Y., Scheibel, G. A., Henley, V. M., & Wills, H. P. (2021). Multi-Tiered Classroom Management Intervention in a Middle School Classroom: Initial Investigation of CW-FIT-Middle School Tier 1 and Self-Management. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 10983007211017327.
- Chiu, C. K., & Tseng, J. C. (2021). A bayesian classification network-based learning status management system in an intelligent classroom. *Educational Technology & Society*, 24(3), 256-267.
- Chow, J. C., Granger, K. L., Broda, M. D., & Peterson, N. (2020). Predictive Role of Classroom Management in Literacy Development in Preschool Children at Risk of EBD. *Behavioral Disorders*, 0198742920972322.
- Clarivate (2022). Web of Science: Social Sciences Citation Index. <https://clarivate.com/webofsciencgroup/solutions/webofscience-ssci/>
- Delamarre, A., Shernoff, E., Buche, C., Frazier, S., Gabbard, J., & Lisetti, C. (2021). The Interactive Virtual Training for Teachers (IVT-T) to Practice Classroom Behavior Management. *International Journal of Human-Computer Studies*, 152, 102646.
- Demirtaş, H. (2005) *Sınıf Yönetiminin Temelleri*, (Editör; Hüseyin Kıran), Anı Yayıncılık.
- Driel, S., Crasborn, F., Wolff, C. E., Brand-Gruwel, S., & Jarodzka, H. (2021). Exploring preservice, beginning and experienced teachers' noticing of classroom management situations from an actor's perspective. *Teaching and Teacher Education*, 106, 103435.
- Erdogan, M., & Kurt, A. (2015). A review of research on classroom management in Turkey. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 186, 9-14.
- Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2013). *Classroom management as a field of inquiry*. In Handbook of classroom management (pp. 13-26). Routledge.
- Friedman, I. A. (2006). Classroom management and teacher stress and burnout. In *Handbook of classroom management* (pp. 935-954). Routledge.
- Gee, J. B. (2001). *What graduates in education fear most about their first year of teaching*. Sözlü bildiri Annual Meeting of the Louisianam Educational Research Association, Baton Rouge, LA.
- Gilmour, A. F., Sandilos, L. E., Pilny, W. V., Schwartz, S., & Wehby, J. H. (2021). Teaching Students With Emotional/Behavioral Disorders: Teachers' Burnout Profiles and Classroom Management. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 10634266211020258.
- Glock, S., & Pit-ten Cate, I. M. (2021). What's in a diagnosis: The effect of externalizing and internalizing students' behaviour on pre-service teachers' classroom management and interaction strategies. *British Journal of Educational Psychology*, e12412.
- Gold, B., Junker, R., Wissemann, M., Klassen, C., & Holodynski, M. (2021). Are good observers good classroom managers? The relationship between teachers' professional vision and their students' ratings on classroom management. *International Journal of Educational Research*, 109, 101811.
- Gündüz, H.B. (2004) *Eğitim Okul ve Sınıf Yönetimi*, Editör; Şule Erçetin, Çağatay Özdemir, Asil Yayın Dağıtım, Ankara
- Hettinger, K., Lazarides, R., Rubach, C., & Schiefele, U. (2021). Teacher classroom management self-efficacy: Longitudinal relations to perceived teaching behaviors and student enjoyment. *Teaching and Teacher Education*, 103, 103349.
- Hill, B. (2021). It's good to talk: Speaking up for oracy in the management classroom. *The International Journal of Management Education*, 19(2), 100462.
- Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2021). An investigation into the role of course satisfaction on students' engagement and motivation in a mobile-assisted learning management system support flipped classroom. *Technology, Pedagogy and Education*, 1-20.
- Kaya, G. (2008). *Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Khanna, P., & Singh, K. (2021). Stress management training and gratitude journaling in the classroom: an initial investigation in Indian context. *Current Psychology*, 1-12.

- Kwok, A. (2021a). Managing classroom management preparation in teacher education. *Teachers and Teaching*, 1-17.
- Kwok, A. (2021b). Pre-service teachers' classroom management beliefs and associated teacher characteristics. *Educational Studies*, 47(5), 609-626.
- Lohmann, M. J., Randolph, K. M., & Oh, J. H. (2021). Classroom Management Strategies for Hyflex Instruction: Setting Students Up for Success in the Hybrid Environment. *Early Childhood Education Journal*, 1-8.
- Okçu, V., & Epçaçan, C. (2013). Sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin ilköğretim öğretmenlerinin yeterlik düzeylerinin öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Milli Eğitim*, 42(200), 68-86.
- Özder, E. & Yaylacı, A.F. (2020). Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme. *Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi*, 1(1), 20-31. doi: 10.29329/jsve.2020.298.2
- Özgün, Z., & Saritepeci, M. (2021). Determination of the factors affecting teachers' perceptions of classroom management competence in technology assisted courses. *Technology, Pedagogy and Education*, 30(5), 673-691.
- Paramita, P. P., Sharma, U., Anderson, A., & Laletas, S. (2021). Factors influencing Indonesian teachers' use of proactive classroom management strategies. *International Journal of Inclusive Education*, 1-19.
- Passig, D. (2004), Future-Time-Span As A Cognitive Skill In Future Studies, *Futures Research Quarterly*, 19(4), 27-42
- Prilop, C. N., Weber, K. E., & Kleinknecht, M. (2021). The role of expert feedback in the development of pre-service teachers' professional vision of classroom management in an online blended learning environment. *Teaching and Teacher Education*, 99, 103276.
- Radmard, S. (2021) Sınıf Yönetimi Olgusu Üzerine Yapılmış Ulusal Çalışmaların Betimsel İçerik Analizi. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 11(1), 214-244.
- Stahnke, R., & Blömeke, S. (2021). Novice and expert teachers' noticing of classroom management in whole-group and partner work activities: Evidence from teachers' gaze and identification of events. *Learning and Instruction*, 74, 101464.
- Stahnke, R., & Blömeke, S. (2021). Novice and expert teachers' situation-specific skills regarding classroom management: What do they perceive, interpret and suggest? *Teaching and Teacher Education*, 98, 103243.
- Strelow, A. E., Dort, M., Schwinger, M., & Christiansen, H. (2021). Influences on Teachers' Intention to Apply Classroom Management Strategies for Students with ADHD: A Model Analysis. *Sustainability*, 13(5), 2558.
- Şara, P., Karadedeli, İ., & Hasanoğlu, G. (2016). Sınıf yönetimi alanında Ulakbim'de taranan makalelerin incelenmesi. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(2), 292-306.
- Turan, S. (2015). *Sınıf Yönetiminin Temelleri*, Mehmet Şişman, Selahattin Turan (Editörler), Sınıf Yönetimi (12. Baskı). Pegem Akademi.
- Wettstein, A., Ramseier, E., & Scherzinger, M. (2021). Class-and subject teachers' self-efficacy and emotional stability and students' perceptions of the teacher-student relationship, classroom management, and classroom disruptions. *BMC psychology*, 9(1), 1-12.
- Wills, H. P., Caldarella, P., Williams, L., Fleming, K., & Chen, P. Y. (2021). Middle School Classroom Management: A Randomized Control Trial of Class-wide Function-Related Intervention Teams for Middle Schools (CW-FIT MS). *Journal of Behavioral Education*, 1-23.
- Wolff, C. (2016). *Revisiting 'withitness': differences in teachers' representations, perceptions, and interpretations of classroom management*. [Doctoral Thesis, Open Universiteit: faculties and services]. Open Universiteit.

- Wolff, C. E., van den Bogert, N., Jarodzka, H., & Boshuizen, H. P. (2015). Keeping an eye on learning: Differences between expert and novice teachers' representations of classroom management events. *Journal of teacher education*, 66(1), 68-85.
- Ye, X., Liu, P. F., Lee, X. Z., Zhang, Y. Q., & Chiu, C. K. (2021). Classroom misbehaviour management: An SVVR-based training system for preservice teachers. *Interactive Learning Environments*, 29(1), 112-129.
- Zuckerman, J. T. (2007). Classroom management in secondary schools: A study of student teachers' successful strategies. *American secondary education*, 4-16.